

COĞRAFI, TARİHSEL VE ETNİK OLARAK TÜRKÇE KONUŞAN HALKLAR VE TÜRK DEVLETLERİNİN MEVCUT TEŞKİLATI HAKKINDA

Astonakulov Muhridin

13 nolu genel orta okul coğrafya öğretmeni Hatlon ili, Kuşanyan ilçesi Tacikistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7639074>

Dipnot. Bu makale, Orta Asya'daki Türk Dili Konuşan Ülkeler Teşkilatı'nın (Türkçe konuşan cumhuriyetler) tarihine, üye devletlerin entegrasyonuna ve "Türk faktörünün" ortaya çıkışına ayrılmıştır. Karşılıklı işbirliğinin kademeli olarak oluşturulması, Türk dili konuşan cumhuriyetlerin liderleri arasındaki işbirliğinin genişletilmesi, işbirliği konseyleri, kongreler ve TDK'dan bahsedilecektir. Ayrıca Özbekistan Cumhuriyeti'nin TDK'ya girişi ve diğer üye devletlerin pozisyonlarına değinilmiştir.

Anahtar kelimeler: Türk Konseyi, Ankara açıklama, Taşkent, kültür, Bakü, Nahçıvan Anlaşması, kardeşlik, barış, entegrasyon, enerji.

ABOUT THE CURRENT STRUCTURE OF THE TURKISH - SPEAKING PEOPLES AND THE TURKISH STATES GEOGRAPHICALLY, HISTORICALLY AND ETHNICALLY

Abstract. This article is devoted to the history of the Organization of Turkic-Speaking Countries (Turkic-speaking republics) in Central Asia, the integration of its member states and the emergence of the "Turkish factor". The gradual establishment of mutual cooperation, the expansion of cooperation between the leaders of the Turkic-speaking republics, cooperation councils, congresses and the Dec will be mentioned. In addition, the entry of the Republic of Uzbekistan into the TDC and the positions of other member states were discussed.

Keywords: Turkic Council, Ankara explanation, Tashkent, culture, Baku, Nakhichevan Agreement, brotherhood, peace, integration, energy.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, kurulan devletlerin toprakları üzerindeki etkilerini genişletmek isteyen birçok ülkenin faaliyetleri arttı. Özellikle Türkiye, bir Türk devletleri birliği oluşturmak, yeni devletleri kendine çekmek, Türk kültürlerini restore etmek için inisiyatif aldı. Hiç şüphesiz ilgi alanları Türk halklarının çoğunlukta olduğu ülkelerdir: Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan. 20. yüzyılın sonunda, dünya çapında yoğunlaşan entegrasyon süreçlerinin arka planına karşı Türkiye, yukarıdaki ülkeleri ve Türk milletlerini "birleştirme" fırsatını da kullanmaya karar verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünleşme sürecindeki ilk adımlar, her şeyden önce kültürel işbirliğinin, halkların ve milletlerin yeniden tesis edilmesidir. İki ülke arasındaki işbirliğini sağlamayı amaçlayan bu eylemler, yıllar içinde siyasi ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine hizmet etmiştir. Aralarındaki işbirliği, Türkiye'nin ilişkilerinin güçlendirilmesinde diğer ülkelerin çıkarlarının tehdit edilmemesi ilkesine dayanmaktadır.

Türkiye, Orta Asya ülkelerinin bağımsızlığını destekleyen ve onları ortak bir amaç doğrultusunda birleştirmek için inisiyatif alan ilk ülkelerden biri olmuştur. Örneğin Özbekistan Cumhuriyeti, 16 Ekim 1991'de bağımsızlığını tanıyan ilk Orta Asya ülkesi oldu[1] ve aynı yıl, 16 Aralık 1992'de Kırgızistan Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti, bağımsızlığını tanıdı. İlk tanıyanlar arasında olduğu kabul edildi. Bu ülkeler arasındaki diplomatik ilişkiler kuruluşundan sonra 1992 yılında üç ülkede de Türk büyükelçilikleri açılmıştır.

Türk hükümeti, diğer karşılıklı işbirliği biçimlerinin yanı sıra, tarafları ilgilendiren çok çeşitli konuları tartışmak için Türkçe konuşan ülkelerin liderlerinin ortak toplantıları olan zirvelerin düzenlenmesinde başı çaktı. 1992 yılında Ankara'da yapılan ilk zirvede, "ülkeler arasında kardeşlik ve dayanışma ruhuna" dikkat çeken Ankara Deklarasyonu imzalandı. Bununla birlikte Türk liderliği, ortak tarih, dil ve kültür kurallarını teşvik ederek ortak taraflar aramış ve aynı zamanda cumhuriyetlerle karşılıklı işbirliği konularında özel rolünü artırmaya çalışmıştır. Zirvede enerji kaynakları ve ulaşımı, barış ve güvenlik sorunu ele alındı.

1994 yılındaki İstanbul toplantısında karşılıklı işbirliği yeni bir düzeye ulaştı. Ülkeler arasındaki yakın ilişkileri göstermeye hizmet eden "kardeşlik ruhu" ifadesi halklar arasında "tarafsız" ibaresi ile değiştirildi, yani tarafların egemenliğine ve devletlerin toprak bütünlüğüne saygı duyulduğu vurgulandı. Ardından 28 Ağustos 1995'te Bişkek zirvesi yapıldı. Bu toplantıda, İstanbul zirvesinde olduğu gibi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesi bir kez daha vurgulanmıştır.[2] Egemenlik, toprak bütünlüğüne saygı, halklar arası bağımsızlık ilkelerine dayalı olarak içişlerine karışmama konularını konuştular. Zirvede büyük Türk halkları Kültürel mirasın korunması gerekliliği de vurgulandı. Zirve toplantısında, Türkiye üzerinden Avrupa ve Akdeniz'e gaz ve petrol boru hatları döşenmesi projeleri de ele alındı. Tüm başkanlar işbirliği yapma ve ilişkileri geliştirme konusunda anlaştılar.

Bir sonraki zirvede (21 Ekim 1996) imzalanan Taşkent Deklarasyonu, Türkçe konuşan ülkeler arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin hızla gelişmesini düzenlemiştir. Cumhurbaşkanı, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ilişkilerin ortadan kaldırılması gereğini vurguladılar. Zirvenin en önemli kazanımı, Türkçe konuşan ülke liderlerinin toplantıları sekreteryaasının kurulması oldu. Devlet idaresi toplantıları için materyaller hazırlamak, Türk dili konuşan cumhuriyetlerin dilinin, kültürünün ve başarılarının tanıtımına adanmış konferanslar ve sempozyumlar düzenlemekle görevlendirildi; Türk halklarının geçmiş ve şimdiki yaşamları ile ilgili tarihi literatür kaynaklarını araştırmak, seçmek ve yayına hazırlamakla görevlidir.

1998'e gelindiğinde Türki Cumhuriyetler liderlerinin ortak zirvelere karşı tutumu değişmişti. Türk devletlerini tek bir mekanda birleştirmenin önemi vurgulandı: Ülkeler 11 milyon kilometrekarelik bir alanı işgal ediyor ve 220 milyondan fazla insanı birleştiriyor ve bu rakamlar ekonominin hızlı gelişmesinin temelini oluşturuyor. Bir sonraki zirve 8 Nisan 2000'de Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapıldı ve burada Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin dört cumhurbaşkanı ziyaret etti.

Türkmenistan ve Özbekistan Cumhuriyet temsilcileri de katıldı. Toplantıda, doğal kaynakların işletilmesi ve çıkarılmasının önemine ilişkin konular ele alındı. 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da düzenlenen ve yakınlaşmaya en çok ilgi duyan dört ülkenin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye) katıldığı Türkçe konuşan ülkeler liderlerinin 9. zirvesinden sonra daha da yüksek düzeyde bir entegrasyon gerçekleşti. Türk dili konuşan ülkelerin liderlerinin Nahçıvan zirvesinde tarih, dil ve kültür yakınlığına, dostluğa, eşitliğe ve karşılıklı çıkarılara dayalı her alanda üst düzey ilişkilerin önemi bir kez daha teyit edildi.

Toplantının en önemli kazanımları, Türk Devletleri İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) Türkiye'de işbirliğine yönelik yeni bir kurumsal yapı oluşturma kararı ve merkezi İstanbul'da bulunan yeni bir uluslararası hükümetler arası örgütün kuruluş anlaşmasının imzalanmasıydı.[3]

Türk Konseyi beş organdan oluşuyordu: Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Yaşlılar Konseyi, Dışişlerinden Sorumlu Kıdemli Memurlar Konseyi ve Daimi

Sekreterlik. TC Cumhurbaşkanı A. Gül, bu olayı tarihi bir adım olarak değerlendirdi çünkü ilk kez Türk dünyasını birleştiren kurumsal bir yapı ortaya çıktı. Böylece kurumsal yapıların ortaya çıkması, Türk entegrasyonunda yeni bir aşamanın başlamasına katkıda bulunmuştur.

Özbekistan, yapının kurulması sırasında sadece aktif bir katılımcı değil, aynı zamanda öncülerinden biri oldu. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı 2000'li yılların başında katılımını sınırlamış ve sonra durdu. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in komşu ve kardeş ülkelerle ve bir dizi bölgesel örgütle açık ve yapıcı işbirliğine dayalı ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan rasyonel dış politikası, Özbekistan Cumhuriyeti çerçevesinde ilişkilerin kurulmasında belirleyici rol oynadı. Türk Konseyi.

3 Eylül 2018 tarihinde Çolpon-ota'da düzenlenen zirveye devletimizin başkanı Ş.Mirziyoyev'in onur konuğu olarak katılması bu anlamda tarihi bir adım olmuştur. 14 Eylül 2019'da Özbekistan Nahçıvan Anlaşmasını onayladı ve aynı yılın Ekim ayında resmen yapıya katıldı.[4] Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan Cumhuriyeti'nin örgüte üyeliği ile ilgili olarak, "Türk Konseyi üyeliği halkımızın temel çıkarlarını tam anlamıyla karşılamaktadır. Bugün aramızdaki sadece kültürel ve manevi ilişkiler değil, ticari ve ekonomik ilişkiler de yeni bir boyuta yükseliyor. Son üç yılda ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ticaret hacmi neredeyse ikiye katlandı, binden fazla yeni ortak girişim açıldı. Ulaşım yolları genişliyor, vizesiz rejim esasına göre turist akışı artıyor ve halklarımızın kardeşlik bağları güçleniyor." Ayrıca birkaç öneride bulundu:

İlk olarak, teşkilat içinde ticari ilişkilerin genişletilmesi için uygun koşulların yaratılması ve bu konudaki mevcut fırsatların kapsamlı bir şekilde araştırılması için Türk ülkeleri arasındaki ticari işbirliğine ilişkin bir araştırma merkezi oluşturulmasını önerdi. bu merkez ticaret engellerinin kaldırılması, elektronik ticaretin yaygın bir şekilde tanıtılması, ihracat-ithalat hacminin artırılmasına yönelik somut tekliflerin ve ortak eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenme ihtiyacı.

İkincisi, ticari-ekonomik işbirliğimizi daha da geliştirmek için ulaşım ve transit konularına özel önem vermemiz gerekiyor. Bugünkü durum, Çin'den Avrupa'ya ve ülkelerimizin topraklarından geçen yeni kıtalararası nakliye yolları geliştirmemizi gerektiriyor. Bu bağlamda, işbirliğinin sistematik olarak tesis edilebilmesi için "Türk Devletleri Teşkilatının Ulaştırma Karşılıklı Bağımlılık Programı"nın geliştirilmesi önerilmiştir. Bu programın, bölgeler arası çok modlu koridorların geliştirilmesine etkili çözümler bulmaya, sınır geçiş prosedürlerinin basitleştirilmesine, gümrük, sıhhi ve diğer kontrol süreçlerinin dijitalleştirilmesine, ulaşım ve transit tarifelerinin optimizasyonuna odaklanacağı söylendi.

Üçüncüsü, endüstriyel işbirliğinin güçlendirilmesi günümüzün talebi haline geliyor. Ülkelerimizdeki mevcut ihtisas kuruluşları temelinde "Mühendislik ve teknoloji merkezleri" kurmanın uygunluğu. Faaliyetlerinin, katma değer zincirleri oluşturma ve rekabet edebilirlik ilkelerine dayalı olarak ortak projelerin ortak geliştirilmesine ve gelecekte oluşturulacak ortak yatırım fonu pahasına bu tür projelerin finansman imkanına odaklanması, ve bu girişimin uygulanması ve bu bağlamda yeni Önümüzdeki yıl Özbekistan'da fırsat yaratmak için "Türk Devletleri Sanayi Haftası" düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dördüncüsü, zirvenin "dijital çağda yeşil teknolojiler ve" akıllı şehirler "konusunda düzenlenmesi önemlidir. Ülkelerimizin her biri, çeşitli alanlarda dijitalleşme süreçlerini uygulamaya koyma deneyimine sahiptir. Başta Türkiye olmak üzere üye ülkelerde "akıllı

şehirler" kurulması konusunda deneyim alışverişinde bulunmak ve yenilikleri aktarmak için uzmanlar ve bilişim uzmanları için kalıcı bir platform oluşturmanın önemi ve bu konuda ilk adım olarak 2022 yılıydı. bir uzmanlar konferansı düzenlemeyi teklif etti.

Beşincisi, iklim değişikliği ve ekoloji sorunlarının çözülmesi ve karbon nötrlüğü ve "yeşil" geçişin sağlanması dünyada giderek daha acil hale geliyor ve Aral Gölü'nün kuruması sadece bölgemizi değil, dışarıdaki birçok ülkeyi de ciddi şekilde etkileyecek. Gösterdiği söylendi. Aynı zamanda bu tür çevre felaketlerinin olumsuz sonuçlarını azaltmak, yayılmasını önlemek için BM ile işbirliği içinde Türk ülkelerinin çevreyi korumaya yönelik bir yapı kurma girişimini ortaya koydu.[6]

Organizasyon çerçevesindeki zirvelerde Özbekistan Cumhurbaşkanı her defasında ekonomi, yatırım, ticaret, ulaşım, iletişim ve lojistik sistemlerinin geliştirilmesi, yenilikçilik, gençlik desteği, sağlık sisteminin iyileştirilmesi, endüstriyel işbirliği ve gıda konularından bahsediyor. güvenlik, sağlama, hac turizmi konulu dizi inisiyatifleri aktif olarak desteklemesi boşuna değil. Çünkü bu önceliklerin hızla gelişmesi halkımızın genel refahına hizmet edecek ve nüfusun yaşam standardını yükseltecektir.

Bugüne kadar Türk Konseyi'ne üye devletler, kardeşlik ve kardeşlik ruhuna ve ekonomik çıkarların önceliğine dayalı yeni bir işbirliği aşamasına doğru cesur adımlar atıyorlar. Ülke liderlerinin siyasi iradesi, açık, yapıcı politikaları ve düzenli üst düzey toplantıları sayesinde kardeş milletlerin asırlara dayanan dostluk bağlarının yeniden kurulduğunu söyleyebiliriz.

Kısacası, Türkçe konuşulan bölgeler arasındaki işbirliği ve entegrasyon süreçlerinin gelişmesi, 1991 yılındaki bağımsızlıklarından kaynaklanmaktadır. O zamandan beri devletler, egemen devletler olarak çeşitli uluslararası kuruluşlara üye olma, onlarla eşit hak ve menfaatler temelinde işbirliğine dayalı ilişkiler kurma fırsatına sahip oldular.

İkincisi, birbirine dil ve kültür açısından yakın olan halkların daha fazla yakınlaşmasına ve gelişmesine zemin hazırlayan kuruluşların oluşturulması, sadece Orta Asya'nın değil, uluslararası entegrasyon süreçlerinin de gelişmesine yol açmıştır.

Üçüncüsü, ülkeler arasındaki işbirliği diplomatik ilişkilerin gelişmesine hizmet etti.

Dördüncüsü, öncelikle kültürel ilişkilerin kurulması ve kültürel mirasların korunması için büyük adımlar atıldı ve ulaşım, lojistik, enerji, petrol ve daha birçok alanda işbirliği geliştirildi.

Beşincisi, Türk Keneşi üye devletleri, kardeşlik ve kardeşlik ruhuna ve ekonomik çıkarların önceliğine dayalı yeni bir işbirliği aşamasına doğru cesur adımlar atmaktadır. Ülke liderlerinin siyasi iradesi, açık, yapıcı politikaları ve düzenli üst düzey toplantıları sayesinde kardeş milletlerin asırlara dayanan dostluk bağlarının yeniden kurulduğunu söyleyebiliriz.

Altıncısı, ülkemizin bu teşkilata girmesi ve Cumhurbaşkanımızın ekonomi, ticaret, ulaşım, iletişim ve lojistik sistemlerinin geliştirilmesi, yenilik, gençliğin desteklenmesi, sağlık sisteminin iyileştirilmesi, hac turizmi ile ilgili bir takım girişimlerin aktif olarak teşvik edilmesi hizmet vermektedir. kardeş halkların refahı, kültürel ilişkiler ve nüfusun yaşam standartlarının iyileştirilmesi.

REFERENCES

1. Uz.ME. Özbekistan Ulusal Ansiklopedisi Devlet Bilimsel Yayınevi.//Taşkent.: 2000-2005. T harfi Sayfa 762
2. Paruboçaya E. Sammity Turkskikh gosudarstv (1992–2001). // Volgograd devlet universitesinin bilim dergisi. Seri 4. Tarih. Bölge güvenliği. Uluslararası ilişkiler. B.: 2011-tanrı. 1998-9938. Sokak 115-116